

Análisis de PM_{2.5} en ciudades colombianas 2016-2024: Evaluación de disponibilidad de datos, tendencias y avances hacia las metas de calidad a través de cuatro estudios de caso

Analyzing PM_{2.5} Trends in Colombian Cities (2016–2024): Assessing Data Gaps, Trends, and Progress Towards Air Quality Targets through Four Case Studies

Isabella Zúñiga¹, Mónica Espinosa², Juan F. Franco³

¹Hill Consulting, Colombia. izuniga@hill.com.co

²Hill Consulting, Colombia. mespinosa@hill.com.co

³Hill Consulting, Colombia. jfranco@hill.com.co

Resumen

Este artículo analiza la evolución de las concentraciones de material particulado fino (PM_{2.5}) en cuatro ciudades muy diferentes de Colombia (Bogotá, Bucaramanga, Manizales y Sogamoso) en el periodo comprendido entre 2016 y 2024. La investigación se basa en datos extraídos del Sistema de Información sobre la Calidad del Aire en Colombia (SISAIRE), procesados mediante técnicas reproducibles en Python y representados geoespacialmente en QGIS. Los resultados incluyen series temporales, mapas comparativos y una evaluación de cumplimiento respecto a la Resolución 2254 de 2017 y la Guía Global de la Organización Mundial de la Salud (OMS) de 2021. Se discuten las implicaciones de los resultados en cuanto a disponibilidad y calidad de los datos, así como en las brechas existentes para lograr los niveles recomendados por la OMS, resaltando la urgencia de intervenciones estructurales y diferenciadas para reducir los impactos de la contaminación del aire en la salud pública.

Palabras clave: Calidad del aire, monitoreo, metas OMS, gestión de calidad del aire, países en desarrollo.

Abstract

This article analyzes the evolution of fine particulate matter (PM_{2.5}) concentrations in four Colombian cities—Bogotá, Bucaramanga, Manizales, and Sogamoso—representative of different contexts, during the period 2016 to 2024. The study is based on data extracted from Colombia's Air Quality Information System (SISAIRE), processed using reproducible techniques in Python and geospatially represented in QGIS. Results include time series by monitoring station, comparative maps, and a compliance assessment against Resolution 2254 of 2017 (national standard) and the World Health Organization's 2021 Global Air Quality Guidelines. The paper discusses implications of data availability and the gaps in meeting the WHO target, emphasizing the urgency of structural and differentiated interventions to reduce the effects from air pollution on public health.

Keywords: Air quality, monitoring, WHO targets, air quality management, developing countries.

Introducción

La contaminación atmosférica por material particulado fino (PM_{2.5}) continúa siendo un desafío crítico para la salud pública, el desarrollo urbano y la sostenibilidad ambiental en Colombia y América Latina (Rodríguez-Villamizar et al., 2022). El PM_{2.5}, definido como partículas en suspensión con diámetro aerodinámico igual o menor a 25 micrómetros, tiene la capacidad de penetrar profundamente en las vías respiratorias y el torrente sanguíneo, incrementando el riesgo de

enfermedades cardiovasculares, respiratorias y muertes prematuras (United Nations Environment Programme (UNEP), 2014).

Colombia ha avanzado hacia la consolidación de redes de monitoreo y la adopción de estándares técnicos y normativos para la vigilancia ambiental, siendo la Resolución 2254 de 2017 el hito más relevante en cuanto a regulación de niveles de contaminación en aire ambiente. La Resolución 2254 de 2017 define 25 µg/m³ para el PM_{2.5} como límite anual, y 15 µg/m³ a partir del año 2030.

Por su parte, en la actualización de las guías de la Organización Mundial de la Salud (OMS) en septiembre de 2021 se fijó una meta mucho más exigente de $5 \mu\text{g}/\text{m}^3$ para el promedio anual de PM_{2.5}.

Analizar la evolución de los niveles de PM_{2.5} y las brechas respecto a los valores definidos por la normativa nacional y los recomendados por la OMS es esencial para orientar políticas públicas, definir prioridades de inversión y fortalecer la corresponsabilidad institucional y ciudadana en la gestión ambiental.

El presente artículo aborda de manera comparativa la dinámica del PM_{2.5} en cuatro ciudades seleccionadas para representar diferentes realidades demográficas, económicas y topográficas: Bogotá, una megaurbe andina; Bucaramanga, una ciudad intermedia con fuerte actividad industrial; Manizales, ciudad intermedia en zona montañosa, con influencia volcánica; y Sogamoso, ciudad pequeña y centro energético-industrial de Boyacá. Se propone una metodología de análisis de tendencias que puede ampliarse al estudio de otras ciudades del país. El resultado provee criterios técnicos para la toma de decisiones informadas y enfatiza la necesidad de implementar nuevas estrategias para reducir los niveles de concentración de PM_{2.5}, reconociendo la diversidad de condiciones a nivel urbano y regional en distintas ciudades de Colombia, que deberán reflejarse en el diseño de políticas de gestión ambiental diferenciadas.

Estudios recientes han resaltado la importancia de contar con metodologías reproducibles y rigurosas para el análisis de datos de calidad del aire en Colombia. El IDEAM (2011) publicó la Guía práctica para la validación de datos en los Sistemas de Vigilancia de Calidad del Aire, donde se enfatiza la necesidad de aplicar reglas de consistencia y crítica estadística para garantizar la calidad y comparabilidad de las series de datos ambientales en el país. Rojas Agudelo (2016) desarrolló una propuesta metodológica de validación para la medición de material particulado en Colombia, basada en la norma NTC-ISO/IEC 17025:2005, destacando la importancia de protocolos estandarizados para asegurar la reproducibilidad y confiabilidad de los resultados. Mura et al. (2020) realizaron un análisis exhaustivo de una década de datos de PM₁₀ y PM_{2.5} en Bogotá, evidenciando por un lado la

utilidad de implementar rutinas y alternativas prácticas para simplificar procesos de validación y limpieza de datos y por otro, la persistencia de concentraciones que superan los estándares nacionales e internacionales.

Estos hallazgos refuerzan la pertinencia del enfoque adoptado en este artículo, que combina técnicas reproducibles en Python y representaciones geoespaciales en QGIS, en línea con las recomendaciones de la OMS (2021) y los informes técnicos del IDEAM (2018, 2023). La incorporación de este tipo de análisis comparativos permite describir tendencias, e identificar brechas en la gestión de la calidad del aire en diferentes tipos de ciudades.

La comparación simultánea de los niveles de PM_{2.5} con las metas establecidas por la Resolución 2254 de 2017, que establece un valor límite de $25 \mu\text{g}/\text{m}^3$ anual y una meta intermedia nacional de $15 \mu\text{g}/\text{m}^3$ a 2030 (Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, 2017), y con la Guía de Calidad del Aire de la OMS de 2021 (World Health Organization [WHO], 2021), resulta clave para la política pública: permite evaluar el desempeño respecto a obligaciones nacionales actuales y futuras y la alineación con metas internacionales. Tener como hoja de ruta los niveles definidos al 2030 y los recomendados por la OMS permite alinear las acciones locales con la protección de la salud de la población, en coherencia entre otros, con los compromisos de reducción de impactos en salud resultantes de la Segunda Conferencia Mundial sobre Contaminación del Aire y Salud celebrada en Cartagena en 2025 (WHO, 2025).

Diseño experimental

La investigación se fundamenta en los lineamientos del Protocolo para el Monitoreo y Seguimiento de la Calidad del Aire de Colombia, la Resolución 2254 de 2017 y la Guía Global de la OMS 2021. Estos instrumentos establecen parámetros para la validación de datos, criterios de completitud y los enfoques para la comparación normativa. Este estudio utiliza datos abiertos del portal del Sistema de Información sobre Calidad del Aire (SISAIRE) del IDEAM, técnicas reproducibles de procesamiento en Python y representaciones geoespaciales en QGIS, siguiendo las buenas prácticas internacionales para el análisis de calidad del aire. El

enfoque integral aborda desde la extracción y validación de información hasta la visualización espacial y el análisis de cumplimiento normativo, complementando con series temporales, mapas, gráficos de completitud y análisis respecto al posible cumplimiento futuro de los valores recomendados por la OMS de seguirse las tendencias observadas en las ciudades incluidas en el análisis.

Extracción y procesamiento de datos $PM_{2.5}$ desde SISAIRE

Extracción de datos: Los datos de concentración diaria y anual de $PM_{2.5}$ para Bogotá, Bucaramanga, Manizales y Sogamoso fueron extraídos del portal SISAIRE del IDEAM. El proceso involucró: i) Consulta al portal SISAIRE para cada municipio y cada estación que registra $PM_{2.5}$; ii) Descarga de archivos CSV, y extracción de campos: fecha, estación, concentración diaria, metadatos de calidad; iii) Validación de la estructura, formato y cobertura temporal.

Limpieza y depuración de registros: El procesamiento de los datos en Python siguió una secuencia de pasos recomendados para aplicaciones similares: i) Importación a DataFrames de pandas; ii) Identificación y eliminación de registros duplicados; iii) Manejo de valores perdidos y registros atípicos (outliers) a través de pandas (`dropna()`, `duplicated()`, `describe()`); iv) Conversión a formato temporal `datetime`; v) Cálculo de promedios anuales por estación y agrupación por ciudad.

Representatividad temporal: Se implementaron criterios de completitud basados en la proporción de días con datos válidos respecto a los días previstos para cada año y estación, siguiendo el estándar $\geq 75\%$ recomendado por IDEAM y OMS. Los resultados de completitud se documentaron y graficaron para identificar años o estaciones no confiables para el análisis de tendencias.

La elección de un umbral de completitud de al menos 75% de días con datos válidos por año y estación se fundamenta en los lineamientos del Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (IDEAM, 2018, 2023, 2024) y en las prácticas adoptadas por redes urbanas como la Red de Monitoreo de Calidad del Aire de Bogotá (RMCAB) y otras autoridades metropolitanas, donde la representatividad temporal mínima es condición para el desarrollo de análisis y decisiones de gestión basadas en evidencia. Dado que el SISAIRE actúa como plataforma nacional

de captura y consolidación de datos reportados por los Sistemas de Vigilancia de Calidad del Aire (SVCA), el cumplimiento de estándares de completitud asegura que las comparaciones interanuales e interurbanas reflejen tendencias reales y no artefactos de reporte.

Análisis estadístico de series temporales

Se generaron series temporales mensuales y anuales a partir de la agrupación de los datos por ciudad y año para obtener promedios anuales y se desarrollaron análisis de tendencias mediante gráficos y regresiones.

Se utilizó un análisis de tendencias para estimar tasas de cambio de los niveles de concentración de $PM_{2.5}$ durante el periodo de análisis, y con base en las tendencias observadas se estimaron las brechas respecto a los niveles establecidos por la normativa nacional y la OMS.

Visualización geoespacial en QGIS

Se integraron los conjuntos de datos georreferenciados a plataformas SIG utilizando QGIS, mediante los siguientes pasos principales: i) Importación de archivos CSV con información de estación y coordenadas; ii) Unión espacial de registros de concentración promedio anual de $PM_{2.5}$ con la malla urbana digital de cada ciudad; iii) Construcción de mapas comparativos entre años seleccionados (2016, 2018, 2019, 2024) según la disponibilidad de datos para cada ciudad.

Las visualizaciones geoespaciales facilitaron la identificación de tendencias en niveles de concentración de material particulado fino en las diferentes zonas al interior de las ciudades analizadas. Este análisis aporta información sobre zonas prioritarias de intervención e información sobre posibles efectos diferenciados espacialmente de las políticas implementadas.

Construcción de indicadores de cumplimiento, proyección y comparación normativa

Se calcularon y resumieron los promedios anuales de $PM_{2.5}$ por ciudad y año en relación con los siguientes puntos de referencia:

- Norma nacional (Resolución 2254/2017): $25 \mu\text{g}/\text{m}^3$ promedio anual para $PM_{2.5}$ (2018–2029), $15 \mu\text{g}/\text{m}^3$ meta intermedia nacional a 2030.
- Meta OMS, actualización de guías 2021: $5 \mu\text{g}/\text{m}^3$ promedio anual.

Además de la meta nacional de $15 \mu\text{g}/\text{m}^3$ establecida en la Resolución 2254 de 2017 para 2030 (Ministerio de Ambiente y Desarrollo

Sostenible, 2017), se incluyó como horizonte de análisis el año 2040, en concordancia con el compromiso global adoptado en la 78.^a Asamblea Mundial de la Salud y reforzado en la Segunda Conferencia Mundial sobre Contaminación del Aire y Salud celebrada en Cartagena en 2025, que busca reducir a la mitad el impacto de la contaminación del aire en la salud pública para ese año (World Health Organization [WHO], 2025). Si bien la Guía Global de la OMS (WHO, 2021) no fija un plazo específico para alcanzar su valor de referencia de $5 \mu\text{g}/\text{m}^3$, en este estudio se adoptó dicho valor como meta indicativa para 2040. Esta decisión metodológica permite vincular directamente las proyecciones de concentración con los compromisos internacionales de salud pública, ofreciendo un marco comparativo entre la evolución de las ciudades y los niveles de exposición más seguros para la población.

Se analizó el cumplimiento por ciudad de la meta nacional a 2030 y la meta OMS a 2040. Para este propósito se calcularon las tasas de cambio porcentual anual promedio (APC) mediante un ajuste log-lineal de las series anuales de PM_{2.5} por ciudad. Este enfoque corresponde a la práctica internacional, en la cual el APC se utiliza como métrica estándar para evaluar tendencias relativas en contaminantes atmosféricos y proyectar escenarios hacia metas de calidad del aire (WHO, 2021; IDEAM, 2023). En los informes de la OMS se recomienda el uso de indicadores comparables como el APC para dar seguimiento a la reducción de riesgos, mientras que el IDEAM aplica ajustes log-lineales en sus reportes nacionales para mostrar la evolución de PM_{2.5} y PM₁₀. El APC refleja el ritmo de cambio relativo promedio en las concentraciones y permite hacer proyecciones simplificadas de escenarios futuros.

En cada ciudad, la serie anual se construyó a partir del promedio de todas las estaciones disponibles, lo que ofrece una trayectoria agregada del comportamiento general. Este enfoque facilita la comparación entre ciudades, aunque tiene limitaciones al no reflejar la variabilidad intraurbana o generar sesgos para ciudades con pocas estaciones de monitoreo. Por ello, los resultados deben interpretarse como una aproximación al desempeño global de cada ciudad y no como una descripción exhaustiva de su heterogeneidad

interna. Adicionalmente, con el modelo log-lineal se simplifica la tendencia observada con una tasa de cambio y se supone su continuación a futuro.

A partir del APC se estimaron las concentraciones proyectadas a 2030 y 2040 bajo un modelo exponencial (Proyección 2030 ($\mu\text{g}/\text{m}^3$) y Proyección 2040 ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)), que supone reducciones o incrementos manteniendo la tendencia histórica observada en cada ciudad. El cálculo de las proyecciones se realizó mediante un modelo log-lineal, siguiendo las ecuaciones 1 y 2. En este enfoque, se aplica una regresión lineal sobre el logaritmo natural de las concentraciones anuales ($\ln y$) en función del año (x), de modo que:

$$\ln(y) = \alpha + \beta x \quad (1)$$

donde α es el intercepto y β la pendiente estimada. A partir de este ajuste, la concentración proyectada para un año futuro t se obtiene como:

$$y_t = e^{\alpha + \beta t} \quad (2)$$

El Cambio Porcentual Anual (APC) se calcula como:

$$APC = (e^{\beta} - 1) \times 100 \quad (3)$$

Las proyecciones para 2030 y 2040 corresponden a los valores y_{2030} y y_{2040} obtenidos con la ecuación 3.

Este enfoque permite comparar trayectorias generales entre ciudades. No obstante, debe interpretarse como una aproximación estadística: el modelo no incorpora explícitamente las acciones de política pública ni los factores externos que pueden alterar las tendencias observadas. Este ejercicio constituye una aproximación básica a la pregunta de qué ocurriría si las tendencias recientes continúan, sin entrar a analizar las acciones específicas que cada ciudad está implementando ni las causas de las trayectorias observadas.

Posteriormente, se calcularon las brechas respecto a los valores de referencia de la Resolución 2254 de 2017 ($15 \mu\text{g}/\text{m}^3$ en 2030) y de la Guía OMS ($5 \mu\text{g}/\text{m}^3$), expresadas en $\mu\text{g}/\text{m}^3$ (*Brecha 2030 ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)* y *Brecha 2040 ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)*). Finalmente, se estimó el porcentaje de reducción adicional requerido para alcanzar dichas metas (*Reducción necesaria 2030 (%)* y *Reducción necesaria 2040 (%)*). El resultado es la distancia entre los valores de concentración a los cuales llevan las tendencias actuales y los objetivos normativos nacionales e internacionales.

Construcción de métricas comparativas

Se compararon los resultados para las cuatro ciudades seleccionadas, considerando indicadores sobre la información disponible de calidad del aire, según su

representatividad espacial, temporal y completitud temporal. También se compararon las cuatro ciudades en términos de las tendencias en $PM_{2.5}$, según los valores observados en las distintas zonas, promedios generales, evolución y brechas normativas. El análisis se desarrolló considerando las siguientes fuentes de información:

- **Número de estaciones:** se obtuvo de los reportes oficiales de las autoridades ambientales locales (Secretaría Distrital de Ambiente de Bogotá, Corporación Autónoma Regional para la Defensa de la Meseta de Bucaramanga (CDMB Bucaramanga), Centro de datos e Indicadores Ambientales de Caldas (CDIAC Manizales), Corpoboyacá para Sogamoso) y del Sistema de Información sobre Calidad del Aire en Colombia (SISAIRE).

- **Población urbana:** se tomó de las proyecciones oficiales del DANE (2024).

Los indicadores estimados para la comparación entre ciudades son los siguientes:

- **Completitud temporal:** la completitud se calculó para cada estación como el porcentaje de días con datos válidos respecto al total de días en que la estación estuvo activa dentro del periodo de análisis (2016–2024). Para ello se tomó como fecha inicial el primer día con registro válido y como fecha final el último día con datos disponibles o el cierre de la estación, de modo que cada cálculo refleja únicamente el intervalo real de funcionamiento de la estación. Posteriormente, se obtuvo un valor agregado por ciudad. El criterio de referencia utilizado fue $\geq 75\%$ de días válidos, en línea con los lineamientos del IDEAM (2018, 2023, 2024) y la OMS (2021).

- **APC y proyecciones:** Se derivaron de los cálculos log-lineales de las series anuales de $PM_{2.5}$ por ciudad.

- **Brechas normativas:** Se calcularon como la diferencia entre los niveles proyectados y los valores de referencia de la Resolución 2254 de 2017 ($15 \mu g/m^3$ en 2030) y de la Guía OMS ($5 \mu g/m^3$ en 2040).

Revisión documental

Finalmente, se complementó el análisis de datos mediante la revisión de informes técnicos del IDEAM, reportes regionales de las autoridades ambientales (Secretaría Distrital de Ambiente de Bogotá, Corpoboyacá, Observatorio Ambiental de Bucaramanga, CDIAC Manizales) y bases de datos internacionales (WHO AQG Database, IQAir) con la finalidad de dar mayor contexto a los resultados obtenidos.

Análisis y discusión de resultados

Cobertura temporal y completitud de los datos

Siguiendo los lineamientos del IDEAM (2018, 2023, 2024) y las recomendaciones de la OMS (2021), se considera aceptable una completitud $\geq 75\%$. En este estudio se adoptaron los siguientes umbrales: registros continuos ($\geq 95\%$), cobertura robusta (85–94%), cobertura parcial (60–84%) y cobertura crítica ($< 60\%$). Estos rangos permiten interpretar de manera homogénea la calidad de los datos y facilitan la comparación entre ciudades. El análisis de completitud revela diferencias sustanciales entre las ciudades que comprende el estudio (**Figura 1**).

Bogotá cuenta con la red más extensa y con mayor continuidad. Estaciones como Kennedy, Puente Aranda y Guaymaral operan desde el año 2016 con registros continuos ($\geq 95\%$). Otras estaciones presentan coberturas parciales, como Carvajal-Sevillana (79%), y robustas, como Mochuelo Rural (92%). También se observan diferencias en cuanto a la cobertura temporal. La mayoría de las estaciones han estado activas durante todo el periodo de análisis, aunque algunas iniciaron después del año 2020 (ej. Ciudad Bolívar, Colina, El Jazmín). En conjunto, Bogotá alcanza un promedio de completitud cercano al 94%, lo que habilita el desarrollo de análisis interanuales sólidos.

Bucaramanga muestra una situación más compleja. Entre 2018 y 2020 operaron cinco estaciones que incluyeron Ciudadela, Lagos del Cacique, Floridablanca, San Francisco y Santa Cruz de Girón; sin embargo, todas dejaron de reportar datos a finales del año 2020. Durante un año no hubo registros en la ciudad, y desde finales de 2021 se reactivó la red con nuevas estaciones (Club Unión, Centro Cultural Pie de Cuesta, Hospital del Norte, Colegio Gaitán). Aunque las estaciones recientes presentan una cobertura robusta (89%), este cambio en estaciones genera una discontinuidad crítica en las series de datos disponibles, limitando los análisis de tendencias.

Manizales cuenta con dos estaciones: Gobernación (2018–2024) y Liceo Isabel la Católica (2023–2024). La estación Gobernación presenta cobertura crítica (36%) y Liceo Isabel la Católica alcanza 84%. En conjunto, la ciudad presenta un promedio de completitud de 60%.

Figura 1. Análisis de completitud de datos diarios por ciudad y estación de monitoreo. Fuente: Autores.

Nota: Cada línea vertical representa un día con datos disponibles en la estación correspondiente. El color azul es constante para todos los días con datos; la intensidad visual de cada gráfico refleja la densidad de líneas en el periodo analizado. Por tanto, una gráfica más clara indica baja completitud (menos días con datos), mientras que una gráfica más oscura indica mayor completitud.

Sogamoso dispone de una única estación de monitoreo (Recreo), activa desde 2019, con una cobertura robusta (88%). Sin embargo, la representatividad espacial se considera mínima, pues un solo punto posiblemente no refleje la variabilidad intraurbana existente.

En síntesis, Bogotá cuenta con la red más amplia, con mayor cobertura y continuidad, teniendo 14 estaciones con registros continuos $\geq 95\%$. Bucaramanga presenta una discontinuidad en los registros asociada al cambio de estaciones y las estaciones recientes presentan niveles de cobertura robusta (89%). Manizales combina una serie histórica con completitud

crítica (36% en la estación Gobernación) y una estación reciente con cobertura alta (84%). Sogamoso, depende de una única estación con cobertura robusta (88%). Las observaciones para las cuatro ciudades coinciden con lo señalado por el IDEAM (2017), que advierte sobre la heterogeneidad en la operación de las estaciones.

Por otra parte, se advierte sobre la discontinuidad debido a los cambios en la ubicación de las estaciones, que afecta los análisis de tendencias de largo plazo; un problema también reportado en otras ciudades latinoamericanas donde las redes de monitoreo son más recientes (García et al., 2019). Estas diferencias

en cobertura espacial, temporal y completitud en las cuatro ciudades analizadas condicionan la solidez de posibles análisis comparativos en distintas zonas del país y sugieren la necesidad de continuar fortaleciendo las redes y su operación con un énfasis en ciudades intermedias y pequeñas. La disponibilidad de datos en cuatro ciudades colombianas refleja las distintas capacidades en gestión de calidad del aire. De acuerdo con la OMS “la disponibilidad y calidad de datos de PM_{2.5} es un prerrequisito para la formulación de políticas efectivas” (OMS, 2021, p. 12). Estos resultados señalan retos en cuanto a la capacidad de evaluar la eficacia de las medidas que se implementen para reducir la contaminación y así como en evaluación de los riesgos asociados a la contaminación del aire en salud pública (Cohen et al. 2017).

Evolución de las concentraciones de PM_{2.5} entre 2016 y 2024

En la **Figura 2** se presentan las series temporales de PM_{2.5} para las cuatro ciudades. Los periodos de análisis varían en función de la información disponible en cada caso. Las **Figuras 3a y 3b** muestran mapas que permiten visualizar gradientes geoespaciales, variabilidad intraurbana y comparar los niveles de PM_{2.5} entre el año inicial y el más reciente disponible en la serie de datos de cada ciudad.

Bogotá: Las series evidencian reducciones en los niveles de concentración de PM_{2.5} en 12 estaciones entre 2016 y 2024, con disminuciones de hasta ~10 µg/m³ en Kennedy (30.2 → 19.5) y Puente Aranda (23.5 → 15.1). Sin embargo, cuatro estaciones muestran incrementos, destacando Mochuelo Rural (17.0 → 36.2, con aumento ~19 µg/m³) y Carvajal-Sevillana (28.5 → 33.3). Tres estaciones permanecen prácticamente estables (ej. San Cristóbal, 12.6 → 12.7). Los mapas comparativos de 2016 y 2024 (**Figura 3a**) reflejan esta dinámica: mientras se observan mejoras en zonas centrales, persisten niveles críticos en zonas como Carvajal-Sevillana y se observa incremento de la problemática en áreas periféricas como Mochuelo Rural. A pesar de las reducciones observadas en algunas zonas, los niveles de PM_{2.5} siguen lejos del valor guía OMS (5 µg/m³).

Bucaramanga: Las series muestran un aumento generalizado entre 2018 y 2020 en todas las estaciones activas, con incrementos que van desde algunos leves (+0.6 µg/m³ en Santa Cruz de Girón) hasta algunos muy marcados (+18.5 µg/m³ en Lagos I/Flor Blanca). A partir de 2021, asociado al cambio completo de estaciones, se observan niveles inferiores a los registrados inicialmente en la ciudad (ej. Hospital del Norte con 9.1 µg/m³ en 2022). Sin embargo, entre 2021 y 2024 se observa nuevamente un aumento en las nuevas estaciones,

Figura 2. Tendencia en los niveles de PM_{2.5} por ciudad y estación de monitoreo. Fuente: Autores.

Figura 3. Tendencia espacial en los niveles de $\text{PM}_{2.5}$ por ciudad y estación de monitoreo. Fuente: Autores.

destacando el Colegio Gaitán, que pasó de 9.9 a 19.1 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ (+9.1). En Bucaramanga, la brecha respecto al valor guía OMS (5 $\mu\text{g}/\text{m}^3$) es significativa. De acuerdo con estudios previos, Bucaramanga presenta una presión sobre la calidad del aire muy influenciada por fuentes móviles, con una tendencia creciente, y otras como quemas de residuos y combustión residencial (AMB, 2018–2022; IDEAM, 2018, 2023).

Manizales: La estación Gobernación muestra una reducción leve, pasando de 13.8 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ en 2018 a 12.7 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ en 2024, mientras que Liceo Isabel la Católica registra 15.6 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ en 2024. Aunque los valores son menores respecto a los observados en Bogotá, la ciudad mantiene concentraciones muy por encima de la guía OMS (5 $\mu\text{g}/\text{m}^3$).

La topografía montañosa, las inversiones térmicas y la proximidad al complejo volcánico del Ruiz incrementan la probabilidad de acumulación de contaminantes y de formación de aerosoles secundarios, con una marcada heterogeneidad intraurbana ligada a corredores de movilidad y microclimas. Este patrón, documentado en los informes del Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (IDEAM, 2018, 2023, 2024) explica la diferencia en los niveles registrados en las dos estaciones. Reportes del Centro de Diagnóstico e Investigación de la Calidad del Aire de Caldas (CDIAC, 2024) han señalado estas dinámicas como factores determinantes en la variabilidad espacial de la contaminación atmosférica en la ciudad.

Sogamoso: La estación Recreo registra valores relativamente estables entre 2020 y 2024, con un mínimo de 13.8 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ en 2021 y un máximo de 15.5 $\mu\text{g}/\text{m}^3$

en 2022. En 2023 y 2024 los niveles se mantienen cercanos a 15 $\mu\text{g}/\text{m}^3$. El promedio del periodo (14.8 $\mu\text{g}/\text{m}^3$) es casi tres veces superior al valor guía de la OMS (5 $\mu\text{g}/\text{m}^3$). La base industrial de la ciudad, dominada por la siderurgia y el cemento, constituye una presión estructural sobre las concentraciones de PM_{2.5} (Leal, 2022; Gutiérrez, 2024).

El análisis conjunto muestra que las cuatro ciudades requieren intervenciones para cumplir 5 $\mu\text{g}/\text{m}^3$, que es el valor guía de la OMS. La magnitud de la brecha es evidente: se requieren reducciones del 50–80% en la mayoría de las estaciones analizadas. La OMS (2021) advierte que alcanzar los valores guía implica transformaciones en distintos sectores.

En línea con ello, el IDEAM (2023) recomienda priorizar auditorías de emisiones, avanzar en gestión de combustibles y fortalecer la vigilancia continua como condición para sostener reducciones en los niveles de contaminación del aire. La magnitud y el tipo de intervenciones, sin embargo, probablemente serán diferentes en cada ciudad, dados sus contextos particulares.

Proyecciones 2030 y 2040

Los resultados de la proyección se muestran en la **Tabla 1**. Bogotá presenta una reducción anual promedio de -0.43%, lo que implica la necesidad de mayores esfuerzos para alcanzar la meta nacional de 15 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ en 2030 (16.57 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ proyectados). En 2040 se mantendría en un nivel de PM_{2.5} de más del triple del valor guía de la OMS (15.88 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ frente a 5 $\mu\text{g}/\text{m}^3$).

Bucaramanga presenta el APC más negativo (-3.15%), lo que la ubica como la ciudad con mayor reducción anual de PM_{2.5} y con proyecciones favorables

Tabla 1. Proyecciones de PM_{2.5} por ciudad y brechas frente a metas nacionales e internacionales.

Ciudad	PM _{2.5} ($\mu\text{g}/\text{m}^3$) [año base]	APC (%)	Proyección 2030 ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	Proyección 2040 ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	Brecha 2030 ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	Brecha 2040 ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	Reducción necesaria 2040 (%)
Bogotá	17.6 [2016]	-0.43	16.57	15.88	1.57	10.88	69
Bucaramanga	16.6 [2018]	-3.15	11.30	8.20	-3.70	3.20	39
Manizales	13.8 [2018]	0.74	15.08	16.24	0.08	11.24	69
Sogamoso	16.0 [2019]	-0.95	14.41	13.10	-0.59	8.10	62

Nota. La tabla presenta el valor de PM_{2.5} para el año base correspondiente, el Cambio Porcentual Anual (APC) de PM_{2.5} es decir, porcentaje de cambio anual en los niveles de contaminación y las proyecciones siguiendo las tendencias para 2030 y 2040. Las columnas de brechas muestran la diferencia absoluta ($\mu\text{g}/\text{m}^3$) respecto a la meta nacional de 15 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ (Resolución 2254 de 2017) y la guía OMS de 5 $\mu\text{g}/\text{m}^3$, mientras que el porcentaje indica la reducción adicional necesaria para cumplir con la meta a 2040, los valores porcentuales se presentan redondeados. Los valores negativos en las columnas de brecha indican que la proyección está por debajo de la meta correspondiente, lo cual representa una condición favorable; en cambio, los valores positivos reflejan que la proyección supera la meta, lo que implica que aún existe una brecha por cerrar. Fuente: Autores.

frente a las metas: en 2030 estaría por debajo de la meta nacional ($11.3 \mu\text{g}/\text{m}^3$) y en 2040 se acercaría a la guía OMS ($8.2 \mu\text{g}/\text{m}^3$). Sin embargo, este buen desempeño debe interpretarse con cautela, ya que se explica en parte por una situación especial: el cambio de la red de monitoreo en 2021. Este aspecto metodológico es clave para entender que la tasa decreciente se ve influenciada por el rediseño de la red de monitoreo.

Tomando en cuenta únicamente los datos de la red nueva (2021–2024) el APC resulta cercano a cero (-0.05%), lo que indica estabilidad en los niveles de $\text{PM}_{2.5}$. Con esta tasa, las proyecciones muestran que Bucaramanga cumpliría la meta nacional en 2030 ($14.55 \mu\text{g}/\text{m}^3$), pero mantendría una brecha significativa frente a la meta OMS en 2040 ($14.48 \mu\text{g}/\text{m}^3$). Este contraste con el cálculo principal (2018–2024) evidencia cómo el cambio de la red de monitoreo afecta la interpretación de las tendencias y refuerza la necesidad de considerar las particularidades metodológicas al analizar los resultados.

En contraste, Manizales muestra un ligero incremento ($+0.74\%$) en los niveles de $\text{PM}_{2.5}$ en el periodo de análisis. La continuación de esa tendencia la llevaría a $15.08 \mu\text{g}/\text{m}^3$ en 2030 y $16.24 \mu\text{g}/\text{m}^3$ en 2040. Para Manizales la brecha frente al valor de la OMS es 69% .

Sogamoso, ha tenido una tasa de mejora promedio de -0.95% anual, con lo cual alcanzaría $14.41 \mu\text{g}/\text{m}^3$ en 2030 y $13.10 \mu\text{g}/\text{m}^3$ en 2040, cumpliendo la meta nacional, pero manteniendo una brecha del 62% respecto al valor recomendado por la OMS.

La tendencia de $\text{PM}_{2.5}$ para cada ciudad comparada con la meta nacional y meta OMS se muestra en la **Figura 4**. La interpretación de las proyecciones no debe limitarse a la comparación con valores normativos, sino que debe traducirse en términos de impactos en salud. Por ejemplo, si Bogotá mantiene en 2040 una concentración proyectada de $15.88 \mu\text{g}/\text{m}^3$, la carga atribuible a los altos niveles de $\text{PM}_{2.5}$ seguiría siendo más del doble de la esperada si se alcanzara el valor guía de $5 \mu\text{g}/\text{m}^3$ de la OMS. De manera similar, Bucaramanga, con una proyección de $8.20 \mu\text{g}/\text{m}^3$, estaría más cerca de la meta, pero aún implicaría un exceso de riesgo en comparación con el escenario OMS.

En este sentido, las brechas observadas en las cuatro ciudades colombianas sugieren que, aun cumpliendo con la normativa nacional de $15 \mu\text{g}/\text{m}^3$ en 2030, se requerirá un esfuerzo adicional sustantivo para que las reducciones en concentración se traduzcan efectivamente en las reducciones de mortalidad y

morbilidad que propone la OMS para 2040. Esto ha sido ampliamente documentado en estudios globales sobre carga de enfermedad atribuible a la contaminación del aire (Cohen et al., 2017; Rodríguez-Villamizar et al., 2022).

En términos de la capacidad de monitoreo, también se evidencian brechas. Mientras América Latina cuenta con apenas 0.809 monitores por millón de habitantes, en Estados Unidos y Canadá la densidad alcanza 9.067 monitores por millón. Esto sugiere la necesidad de fortalecer las redes de monitoreo en la región para garantizar evaluaciones más precisas y efectivas (AQLI, 2025).

La comparación entre ciudades se sintetiza en la **Tabla 2** y consolida seis métricas: habitantes por estación, estaciones por área urbana, completitud temporal, cambio porcentual anual (APC), y brechas frente a la meta nacional (2030) y la guía OMS (2040). Estos indicadores proveen información complementaria de los niveles de contaminación por $\text{PM}_{2.5}$ así como sobre los niveles de representación de redes en cuanto a cobertura espacial y poblacional.

Como apoyo visual, la **Figura 5** presenta un gráfico radar que integra estas mismas métricas y permite observar de forma comparativa las diferencias entre las cuatro ciudades analizadas:

Figura 4. Tendencia de las concentraciones de $\text{PM}_{2.5}$ por ciudad (2016–2024), con valores de referencia nacional ($15 \mu\text{g}/\text{m}^3$) y de la OMS ($5 \mu\text{g}/\text{m}^3$). Fuente: Autores.

Tabla 2. Métricas comparativas de PM_{2.5} en cuatro ciudades colombianas.

Ciudad	Nº estaciones PM _{2.5}	Habitantes/estación	Estaciones/km ²	Compleitud (%)
Bogotá	20	396.894	0.011	94%
Bucaramanga	4	154.925	0.025	89%
Manizales	2	228.511	0.003	84%
Sogamoso	1	123.964	0.004	88%

Nota. La Tabla 2 presenta un resumen comparativo de las cuatro ciudades analizadas en el periodo 2016–2024. Incluye número de estaciones de PM_{2.5}, densidad relativa de estaciones, completitud promedio (los valores de completitud corresponden al promedio de todas las estaciones por ciudad que reportaron datos en el periodo). Fuente: Autores.

- Bogotá cuenta con la red más amplia (20 estaciones, completitud 94%), pero cada estación cubre en promedio ~397 mil habitantes y su densidad territorial equivale a 1 estación por cada ~91 km².
- Bucaramanga, con cuatro estaciones y completitud de 89%, presenta la mayor reducción anual (APC -3.15) y la menor brecha proyectada frente a la OMS (3.20 µg/m³ en 2040), además de una densidad equivalente a 1 estación cada ~40 km², lo que la ubica como la ciudad más cercana a cumplir estándares internacionales.
- Manizales, con dos estaciones, muestra una situación particular ya antes mencionada: si se consideran todas las estaciones, la completitud promedio es baja (60%), debido a que la estación Gobernación apenas alcanza 36%. Sin embargo, aplicando el criterio ≥75% de completitud, la red efectiva se reduce a una sola estación (Liceo Isabel la Católica), con 84% de registros. Esto explica por qué en la Tabla 2 aparece con completitud “alta”, aunque en realidad la representatividad espacial es mínima (1 estación cada ~333 km²) y la serie temporal queda limitada. Además, Manizales presenta una tendencia positiva en APC (+0.74) y la mayor brecha proyectada (11.24 µg/m³ en 2040). Por su bajo desempeño en todas las métricas comparado con las otras ciudades, su representación en la **Figura 5** es el polígono más pequeño.
- Sogamoso, pese a registrar alta completitud (88%) y la mejor relación entre habitantes por estación (~124 mil), depende de un único punto de monitoreo, con una densidad de 1 estación cada ~250 km², lo

que restringe su representatividad espacial y consecuentemente la información para una gestión adecuada de la calidad del aire.

Más allá de estas métricas, el IDEAM (2010; Resolución 2254 de 2017; IDEAM, 2023) señala que el diseño de redes debe considerar factores adicionales

Figura 5. Radar comparativo de métricas de calidad del aire en cuatro ciudades colombianas (2016–2024). Nota. El gráfico radar compara de forma relativa el desempeño de las ciudades analizadas en términos de disponibilidad de datos, tendencias y brechas de PM_{2.5}. Las métricas fueron normalizadas con base en los valores mínimo y máximo observados entre las propias ciudades, de manera que valores más cercanos al borde exterior del gráfico indican un mejor desempeño relativo. En las métricas donde un menor valor representa una condición más favorable, la escala fue invertida para mantener una interpretación homogénea. Por tanto, las extensiones máximas en algunos ejes reflejan el mejor desempeño dentro del conjunto de ciudades comparadas y no el cumplimiento frente a umbrales absolutos. Fuente: Autores.

como la variabilidad intraurbana en las fuentes de emisión, la distribución de la población, la ubicación de grupos sensibles y los patrones meteorológicos. En la misma línea, la literatura regional ha mostrado que la desigualdad en la distribución de estaciones condiciona la capacidad de evaluar exposición y diseñar políticas equitativas (Domínguez, Hoffmann y Medina, 2025). Este antecedente refuerza la necesidad de garantizar redes representativas en ciudades con alta presión poblacional y complejidad territorial, donde indicadores simples como habitantes/estación pueden resultar insuficientes si no se complementan con criterios de ubicación, cobertura espacial y representación de distintos grupos poblacionales.

Progresos, desafíos y oportunidades

Progreso: En los últimos años, Colombia ha avanzado en la consolidación de datos de calidad del aire a través de la plataforma SISAIRE, que permite acceder a registros sistematizados de las ciudades. Este proceso ha fortalecido la capacidad de análisis, siendo la base para procesos investigativos como el llevado a cabo en este ejercicio, que permite evaluar desempeño relativo y orientar decisiones de política pública con mayor precisión. Estos avances, documentados en informes recientes del IDEAM (2018, 2023), configuran un escenario más favorable para la planificación y el seguimiento de políticas de calidad del aire en el país.

El desarrollo de indicadores para comparar ciudades representa un paso hacia la estandarización de criterios de evaluación, lo que constituye una base técnica para apoyar la gestión de la calidad del aire en el país.

Desafíos: Persisten rezagos en la cobertura espacial de las redes de monitoreo y en la continuidad en el monitoreo, estos limitan la gestión de la calidad del aire. Un desafío adicional es la generación de instrumentos que respondan de mejor manera a las especificidades en necesidades y capacidades de cada ciudad.

La magnitud de la brecha hacia el cumplimiento del límite recomendado por la OMS es evidente: se requieren reducciones del 50–80% en los niveles de $PM_{2.5}$ en la mayoría de las estaciones analizadas.

Un desafío transversal identificado en los informes del IDEAM (2018, 2023) es la heterogeneidad en la representatividad espacial de las redes de monitoreo. Esta situación restringe la capacidad de análisis, y limita la formulación de planes de descontaminación basados

en evidencia. Tal como lo señalan Cohen et al. (2017), la disponibilidad y calidad de datos es un prerrequisito para diseñar políticas efectivas de reducción de riesgos en salud pública.

Oportunidades: En el monitoreo y análisis de datos se tiene una oportunidad para integrar metodologías y herramientas existentes que facilitan los análisis y permiten que sean replicables a todas las redes de monitoreo del país.

La política nacional y los compromisos internacionales al 2040 y 2050 deben integrarse en los instrumentos de planeación y seguimiento para garantizar la inversión y la sostenibilidad de estos procesos en los diferentes centros urbanos del país. La alineación con la Resolución 2254 de 2017, que establece un valor límite de $25 \mu\text{g}/\text{m}^3$ anual y una meta intermedia de $15 \mu\text{g}/\text{m}^3$ en 2030 (Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, 2017), y la Guía de Calidad del Aire de la Organización Mundial de la Salud, que recomienda $5 \mu\text{g}/\text{m}^3$ como valor guía anual (World Health Organization [WHO], 2021), debe traducirse en hojas de ruta locales con metas que consideren la heterogeneidad de las zonas, priorizando los focos críticos con mayor impacto sobre la salud de la población.

Conclusiones

El presente análisis ofrece un modelo metodológico replicable basado en uso de herramientas de ciencia de datos (Python) y sistemas de información (QGIS). La metodología permite generar evidencia empírica relevante para la formulación de políticas públicas, la gestión regional y la investigación científica en calidad del aire en Colombia y países similares.

El análisis de los datos disponibles para cuatro ciudades evidencia grandes diferencias en la capacidad de monitoreo de la calidad del aire, tanto en su cobertura espacial como en la completitud temporal. Estas desigualdades muestran que no todas las ciudades cuentan con las mismas condiciones para evaluar la exposición poblacional ni para diseñar políticas basadas en evidencia. Por ello, es necesario que los instrumentos de fortalecimiento de capacidades en Colombia reconozcan estas diferencias y se adapten a las realidades locales: en ciudades grandes como Bogotá, el reto es mantener la representatividad territorial y temporal; en ciudades intermedias como Bucaramanga y Manizales, posiblemente ampliar la

cobertura de la red y garantizar su operación con criterios de calidad de los datos es prioritario; y en ciudades pequeñas como Sogamoso, asegurar una cobertura mínima que permita caracterizar mejor los niveles de exposición de la población en distintas zonas de la ciudad es una necesidad. El fortalecimiento de las redes de monitoreo no puede plantearse de manera uniforme, sino que debe responder a las necesidades específicas de cada contexto urbano. La gestión, por su parte, debe integrar hojas de ruta diferenciadas hacia el cumplimiento de los estándares nacionales y de la OMS para el mediano plazo.

La calidad de los datos de calidad del aire de cada ciudad depende en gran medida del diseño y operación de las redes de monitoreo. Los análisis por ciudad deben incorporar las condiciones de la red y no limitarse a una interpretación según los valores promedio y su comparación con la normativa vigente.

En la mayoría de las estaciones analizadas se cumple el límite nacional de $25 \mu\text{g}/\text{m}^3$, con promedios recientes entre 14 y $18 \mu\text{g}/\text{m}^3$. Sin embargo, todas las ciudades mantienen brechas de 8 – $12 \mu\text{g}/\text{m}^3$ frente al valor guía de la OMS ($5 \mu\text{g}/\text{m}^3$), lo que implica la necesidad de implementar estrategias para lograr reducciones del 50 – 80% en los niveles de $\text{PM}_{2.5}$.

Durante la Segunda Conferencia Global de Calidad del Aire y Salud de la OMS en 2025, Colombia se comprometió a reducir a la mitad los impactos en salud generados por la contaminación del aire en 2040. El análisis de cuatro casos de estudio muestra que, para que esa meta se pueda lograr, será necesario implementar planes de descontaminación en las diferentes ciudades del país, y no será suficiente contar con planes de descontaminación solo en las grandes ciudades, como sucede actualmente. Es necesario que la meta establecida por Colombia para el 2040 se refleje en metas y planes locales. La base para la construcción de dichas estrategias es contar con datos de calidad del aire robustos y confiables.

Referencias Bibliográficas

Air Quality Life Index - AQLI. (2025). Annual update: Global view. Energy Policy Institute at the University of Chicago. <https://aqli.epic.uchicago.edu/files/Report%20-%20English%20Global%20View.pdf>

Alcaldía Mayor de Bogotá. (2024). Alerta de calidad del aire en Bogotá por incendios y arenas del Sahara.

<https://bogota.gov.co/mi-ciudad/ambiente/alerta-de-calidad-del-aire-en-bogota-por-incendios-y-arenas-del-sahara>

Área Metropolitana de Bucaramanga – AMB. (2018–2022). Informes anuales de calidad del aire del Área Metropolitana de Bucaramanga. Bucaramanga: AMB–SVCA. <https://www.amb.gov.co/calidad-del-aire/>

Centro de Diagnóstico e Investigación de la Calidad del Aire de Caldas - CDIAC. (2024). Informe anual de calidad del aire en Manizales 2024. https://cdiac.manizales.unal.edu.co/publicaciones/Boletin_CA_Manizales_2024_vFinal.pdf

*Cohen, A. J., Brauer, M., Burnett, R., Anderson, H. R., Frostad, J., Estep, K., ... & Forouzanfar, M. H. (2017). Estimates and 25-year trends of the global burden of disease attributable to ambient air pollution: an analysis of data from the Global Burden of Disease Study 2015. *The Lancet*, 389(10082), 1907–1918. [https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736\(17\)30505-6/fulltext](https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(17)30505-6/fulltext)*

*Domínguez, P., Hoffmann, B., & Medina, M. P. (2025). Inequality in air pollution monitoring and exposure: Evidence from four Latin American cities. *Inter-American Development Bank* <https://publications.iadb.org/en/inequality-air-pollution-monitoring-and-exposure-evidence-four-latin-american-cities>*

*Gouveia, N., Kephart, J. L., Dronova, I., McClure, L., Granados, J. T., Betancourt, R. M., O’Ryan, A. C., Texcalac-Sangrador, J. L., Martínez-Folgar, K., Rodríguez, D., & Díez-Roux, A. V. (2021). Ambient fine particulate matter in Latin American cities: Levels, population exposure, and associated urban factors. *Science of the Total Environment*, 772. <https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2021.145035>*

Gutiérrez, L. F. (2024). Responsabilidad social empresarial en los sectores cementero y siderúrgico de Sogamoso. Universidad Nacional Abierta y a Distancia - UNAD. <https://repository.unad.edu.co/jspui/bitstream/10596/61523/1/lfgutierrezro.pdf>

Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales – IDEAM. (2011). Guía práctica para la validación de datos en los Sistemas de Vigilancia de Calidad del Aire (SVCA) existentes en Colombia. Bogotá: IDEAM. Disponible en: https://microdatos.dane.gov.co/catalog/438/download/7348/guia_validacion_de_datos_ieam.pdf

Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales – IDEAM. (2018). Informe del estado de la calidad del aire en Colombia 2017. <https://www.ideam.gov.co/sala-de-prensa/informes/publicacion-dom-01072018-1200>

- Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales – IDEAM. (2020). Información geográfica de datos abiertos del IDEAM. <https://www.ideam.gov.co/transparencia/datos-abiertos>
- Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales -IDEAM. (2023). Informe del estado de la calidad del aire en Colombia. <https://storymaps.arcgis.com/stories/1105e501e4c341bcbf7db9034db37cb2>
- Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales -IDEAM. (2024, julio). Boletín de calidad del aire No. 09. https://www.ideam.gov.co/sites/default/files/prensa/boletines/2024-07-05/junio2024-bca_no.09.pdf
- Leal, W. (2022). Gobernanza ambiental para la reducción de la contaminación atmosférica generada por la industria en el Valle de Sogamoso en Boyacá. Pontificia Universidad Javeriana <https://apidspace.javeriana.edu.co/server/api/core/bitstreams/80596271-1cbf-4136-a59d-3706ac1907bc/content>
- Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. (2017). Resolución 2254 de 2017. <https://www.minambiente.gov.co/documento-normativa/resolucion-2254-de-2017/>
- Mura, I., Franco, J. F., Bernal, L., Melo, N., Díaz, J. J., & Akhavan-Tabatabaei, R. (2020). A decade of air quality in Bogotá: A descriptive análisis. *Frontiers in Environmental Science*, 8, 65. <https://doi.org/10.3389/fenvs.2020.00065>
- Organización Mundial de la Salud (OMS). (2021). WHO global air quality guidelines: Particulate matter (PM_{2.5} and PM₁₀), ozone, nitrogen dioxide, sulfur dioxide and carbon monoxide. <https://www.who.int/publications/i/item/9789240034228>
- Rodriguez-Villamizar, L. A., Belalcazar-Ceron, L. C., Castillo, M. P., Sanchez, E. R., Herrera, V., & Agudelo-Castañeda, D. M. (2022). Avoidable mortality due to long-term exposure to PM_{2.5} in Colombia 2014–2019. *Environmental Health: A Global Access Science Source*, 21(1), 1–14. <https://doi.org/10.1186/s12940-022-00947-8>
- Rojas Agudelo, L. V. (2016). Propuesta del proceso de validación para el ensayo de medición de material particulado PM₁₀ y PM_{2.5} con base en la norma NTC-ISO/IEC 17025:2005 Repositorio Institucional UTP. <https://repositorio.utp.edu.co/server/api/core/bitstreams/1d5cd647-5838-439d-b507-33f8e2d3d0ed/content>
- Secretaría Distrital de Ambiente. (2024). Informe anual de calidad del aire 2023. Red de Monitoreo de Calidad del Aire de Bogotá - RMCAB. http://rmcab.ambientebogota.gov.co/Pagesfiles/28062024_%20Informe%20Anual%20Calidad%20del%20Aire%202023.pdf
- Sistema de Información sobre Calidad del Aire (SISAIRE). (s. f.). Descripción del sistema. <https://www.siac.gov.co/sisaire>
- United Nations Environment Programme (UNEP). (2014). Air Pollution: World's Worst Environmental Health Risk. <http://www.cytothesis.us/3.0/UNEP-Year-Book.pdf>
- Organización Mundial de la Salud (OMS). (2025). Second Global Conference on Air Pollution and Health. <https://www.who.int/es/news-room/events/detail/2025/03/25/default-calendar/second-global-conference-on-air-pollution-and-health>

